

BUXORO XONLIGIDA ASHTARXONIYLAR SULOLASI VAKILLARINING HUKMRONLIGI DAVRIDA TA'LIM SOHASI VA ILM-FAN RIVOJI

Sulaymonov Boburjon Dilmurod o'g'li

FarDU tarix yo'nalishi talabasi

+998906336208

boburjonsulaymonov8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734751>

Annotatsiya: Buxoro xonligi davrida (1501 – 1756) O'rta Osiyoda madaniy hayot, ilm-fan sohasi har tomonlama rivoj topdi. Temuriylar davridagi renesansdek taraqqiy topmagan bo'lsa-da, to'xtab qolgani yo'q edi. Dastlab Shayboniylar sulolasi davrida (1501-1601) XIV-XV asrlardagi O'rta Osiyoda yuz bergan ikkinchi renesans davridagi ta'lim, ilm-fanning ma'lum bir ko'rinishlari davom ettirilgan bo'lsa, Ashtarxoniylar sulolasining ba'zi bir ilm-fan sohasiga qiziqqan, qo'llab-quvatlagan hukmdorlari davrida ham bu sohada bir qancha tatqiqotlar olib boriladi. XVII asr boshlariga kelib, Buxoro xonligida hokimiyatga kelgan ashtarxoniylar sulolasi (1601 – 1756) davrida o'zaro ichki ziddiyatlar, tinimsiz urushlar va siyosiy parokandalik avj oladi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, murakkab diniy va siyosiy vaziyat ashtarxoniylar davrida maorif, ilm-fan va madaniyat rivojini davom ettirilishiga to'iq bo'la olmadi. Ushbu maqolada yuqoridagi holatlarni inobatga olgan holda mavzuni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Ashtarxoniylar, Buxoro, ilm-fan, Imomqulixon, Bahr al-asror, ijtimoiy-falsafiy yo'nalish, Nadr Muhammadxon, diniy ilmlar, Abdulazizxon, Subhonqulixon, ta'lim, madrasa, taskira.

Ashtarxoniylar sulolasi hokimiyat tepasiga kelgan paytda Markaziy Osiyoda murakkab siyosiy vaziyat hukm surar edi. Bir tomondan, janubdagi kuchli Eron Safaviylari sulolasi (1502 – 1736) vakillari Xurosonga hujum uyushtirayotgan, janubi-sharqdan esa Boburiylar sulolasi vakillari ham xonlikning janubiy chegaralarida paydo bo'la boshlagan edi. Shimoldan esa Qozoq xonliklarining xonlikka nisbatan bosqinchilik siyosat mavjudligi siyosiy holatning beqarorligini ko'rsatib berar edi. Shunday bo'lsa ham Imomqulixon, uning ukasi Nadr Muhammadxon va jiyanalari Abdulazizxon va Subhonqulixonlar davrida Buxoro xonligida madaniy sohada bir qator yutuqlarga erishildi. Aniq qilib aytganda, bu sulola davrida ham ilm-fan, me'morchilik va amaliy san'at, madaniyat taraqqiyoti davom etdi. Bu davrdagi ijtimoiy-falsafiy fanlar ilgari asrlar an'analari asosida taraqqiy etib, bir qator davrga mos yo'nalishlar ham paydo bo'ldi. Zamonaviy tadqiqotchilar bu davrdagi ijtimoiy-falsafiy fanlar rivoji ayniqsa adabiyot, tarixnavislik, falsafiy-huquqiy hamda ijtimoiy-huquqiy yo'nalishlarida sezilarli bolganligini ta'kidlashadi.

Bu davrda o'rta asrlardagi an'anaviy tarixnavislik davom ettirilib, ko'pgina tarixiy adabiyotlar yaratildi. Chunonchi, Mahmud ibn Valining XVI asr oxiri XVII asr boshlaridagi Xuroson va Movarounnahr tarixiga oid «Bahr al-asror» asari, Muhammad Yusuf Munshiyning Balx hokimi Muqimxonga atab yozilgan «Tarixi Muqimxoniy» asari, Xoja Samandar Termiziyning «Dastur ul muluk» badiiy-tarixiy asari, Mir Muhammad Amin Buxoriyning «Ubaydullanoma», Muhammad Vafo Karmanagiyning «Tuhfat ul-xoniy», Abdurahmon Tolening «Tarixi Abulfayzxon» kabi tarixiy asarlarini aytib o'tish lozim. Bu asarlarning aksariyatida xon hokimiyatini, uning shaxsini ulug'lash bilan birga, o'sha davr jamiyatidagi inqirozli holatlar siyosiy tarqoqlik va o'zaro urushlar natijasi ekanligi to'g'ri anglanib, bunday

holatlarga bahram berishning asosiy chorasi hokimiyatni markazlashtirish hamda uni adolatli boshqarishdir, degan fikrlar ham ilgari surilgan [1;234]. Mamlakatni markazlashtirish sulolaning uchinchi hukmdori Imomqulixon davrida yaqqol ko‘rinadi va bu turli sohalarida bu davrda yuksalish bo‘lganligi ko‘rsatadi. Imomqulixon ilm-fan sohasiga ham o‘z hissasini qo‘shdi. U she‘rlar bitganligi tarixiy manbalarda aks etgan. U ulamo va shoirlar suhbatidan lazzat topib, ilm-fan ahllariga ham homiylik qildi. XVII asrning o‘rtalarida ijtimoiy-falsafiy yo‘nalishda ijod qilgan yirik vakillardan biri Muhamadjon Yusuf Alqorabog‘iy (1563-1647) edi. U Kavkazning Qorabog‘ qishlog‘ida tavallud topgan. Ma‘lumotlarga qaraganda mavlono Yusuf Qorabog‘iy Samarqandda ijod qilib Buxoroda vafot etgan, u adabiyot, astronomiya fanlarini yaxshi bilishi bilan bir qatorda she‘rlar ham yozib turgan. Mavlono chindan ham o‘z davrining bilimli kishisi bo‘lganligi uchun Imomqulixonning suhbatlarini xush ko‘rganligi manbalarda qayd etilgan. Xon shoirlardan Turobiy va Nahliygga hurmati baland edi. Shoir Nahliy hukmdorga atab madhiya yozadi va uning moddiy muruvvatidan bahramand bo‘ladi. Imomqulixon davrida xattotlik va musavvirlarga ham alohida e‘tibor berilgan. Masalan, Hoji Muhammad musavvir bo‘lib, u 1642-yili Imomqulixon partretini chizgan [2;14].

Imomqulixonning ukasi Nadr Muhammadxon davrida (1642-1645) ham ilm-fanga homiylik ishlari davom ettirildi. Bu sohada olib borgan ishlaridan biri shu ediki, uning tashabbusi bilan Balxda madrasa bunyod etilgan, uning atrofida chorbog‘lar, Balx arkidagi imoratlar, hazrati Ali mozoridagi gumbaz hamda boshqalarni aytish mumkin. Bundan tashqari u Balx hokimi davrida tarixchi, olim, sayohatchi Mahmud ibn Valiga asar yozish topshirig‘ini beradi. O‘rta asrlardagi xonliklar, hukmdor va sulolalar, joy nomlari haqida mufassal ma‘lumot beruvchi, yetti qismdan iborat “Bahr ul-asror” asarini Mahmud ibn Vali 1634 – 1641-yillarda yozadi [3;57].

Nadr Muhammadxonning 12 o‘g‘lidan biri bo‘lgan, otasidan so‘ng taxtni egallagan Abdulazizxonning davrida (1645-1683) ham ilm-u marifatni yuksaltirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshiriladi. Uning davrida ma‘naviy-madaniy hayotda ijobiy siljishlar yuz beradi. Olimlarga hurmat, shoirlarga iltifot, tasavvuf ahliga muruvvat ko‘rsatish xonga xos xislat bo‘lgan. O‘z davrining diniy ilmlaridan xabardor bo‘lgan Abdulazizxon Buxoroning taniqli faqihlaridan biri Mavlono Nasriddin Buxoriydan musulmon huquqshunosligi bo‘yicha saboq olgan. Shuning natijasi o‘laroq u fatvo berish huquqiga ham ega bo‘lgan. Abdulazizxon ilm – fan ravnaqiga hissa qo‘shish maqsadida 1652-1654-yillarda Buxoroda 84 hujradan iborat yirik madrasa barpo etgan. Ulug‘bek madrasasi (1417) ning ro‘parasida joylashgan bu ilm maskani me‘moriy jihatdan o‘z davrining nodir obidasi hisoblangan. Uning me‘mori Mimxoqon ibn Xoja Muhammadamin bo‘lgan [4;400-401] Abdulazizxon aniq fanlardan matematika sohasining ham o‘tkir bilimdoni bo‘lgan. Bu haqida o‘sha davrda Eronga tashrif buyurgan polyak elchisi quyidagicha fikr bildirib o‘tgan: “Abdulazizxon turli fan sohalarida, ayniqsa, matematika sohasida olim odam bo‘lgan. Xon hatto adabiy ijod bilan ham shug‘ullanib turgan. Shu o‘rinda yana bir ma‘lumot, qolgan ashtarxoniy hukmdorlar singari Abdulazizxon ham ijod kishisi sanalgan. Jumladan, u “Aziziy” taxallusi bilan she‘rlar bitgan. Shuningdek, u nasx va nasta‘liq xatida yozishni, maktub va insho mashqini zamonasining eng sara allomalaridan o‘rgangan edi. Keyinchalik oliy hukmdor darajasiga etishganda, Hindiston, Eron va Runga xoh turkiy, xoh forsiyda bo‘lsin, noma bitilarkan, ularni o‘zi tahrir qilib, yoqmasa boshqatdan o‘zi yozar edi [5;175].

Abdulazizxonning ukasi va undan so‘ng xonlikni boshqargan Subhonqulixon ham o‘z hukmronligi davrida (1683 – 1702) boshqa suloladoshlari singari ilm-fanga homiylik qildi. U

ashtarxoniy hukmdorlar orasida o'zining ma'rifatliligi, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanganligi va ilm bilan shug'ullanuvchilarga himoylik qilganligi bilan ajralib turadi. Ma'lumotlarga qaraganda, Subhonqulixon davriga kelib ilm-fan taraqqiyotida katta o'zgarishlar ro'y bergan. Subhonqulixon qobiliyatli hukmdor bo'lib, u tibbiyotdan, astraronomiya va she'riyatdan xabari bor shaxs edi. Subhonqulixon tibbiyot ilmini haqiqatdan ham yaxshi bilgan, tibbiyot ilmiga oid asarlar ham yaratgan. Xususan, uning tibbiyotga oid ikkita asari mavjud. Birinchisi asari turkiy (o'zbek tili) da yozilgan bo'lib, "Tibbi Subhoniy" deb ataladi. Bu asarda turli xil kasalliklarni aniqlash va davolash usullari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Uning ikkinchi asari 8 qismdan iborat bo'lib, "Subhonning hayotbaxsh tibbiyoti" deb nomlangan. Bu asar ham tabobat sohasidagi muhim asarlardan biri hisoblanadi. Jumladan, uning har bir qismida dorilarning sifatli tayyorlanishi va ishlatilishiga oid masalalar yoritilgan. Bundan tashqari, Subhonqulixon turli xil kasalliklarni davolash maqsadida 1697-yilda Buxorada 2 qavatli 18 hujradan iborat "Dor ush-shifo" nomli madrasa-kasalxona qurdirganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Kasalxona qoshida tashxisxona, dorixona, kutubxona va boshqa yordamchi binolar bo'lgan. Dor ush-shifo harajatlariga vaqf mulklaridan keladigan 40 ming tanga miqdorda pul ham ajratilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, madrasada o'qiydigan talabalarga vaqf mulkidan keladigan daromad evaziga stipendiya ham berilgan [6;880]. U birgina Buxoro shahrining o'zida o'nta madrasa bunyod ettirgan. Subhonqulixonning tibbiyotga oid kitoblar jamlangan nodir kutubxonasi bo'lgan. Subhonqulixonning adabiyotga ishtiyoqi kuchli bo'lganligini bir qator manbalar tasdiqlaydi. U "Nishoniy" taxallusi bilan she'rlar bitib, saroyda o'tkazilgan mushoiralarda o'zi ham she'rlar aytgan. Shuningdek, u Jaloliddin Rumiyning masnaviylariga fors tilida "Risola dar ma'niyi bayti "Masnaviy" nomli sharh yozgan. Mazkur sharh Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida saqlanmoqda [3;85].

Ashtarxoniyilar ilm-fan sohasini mamlakat bo'yicha keng targ'ib qilishda ta'limga ham e'tibor berishadi. XVII-XVIII asrlar birinchi yarmida ta'lim tizimi ham o'ziga xos tarzda boigan. Bu davrda shahar va qishloqlarda ko'plab maktablar (maktabxonalar) ham mavjud bo'lgan. O'g'il bolalar masjid, madrasa, qorixonalar qoshidagi yoxud xususiy maktablarda tahsil olishgan. Ularga masjid imomi, mulla, o'qimishli boshqa shaxs ham o'qituvchi sifatida saboq berishgan. Qizlar xonadonlarda ayol o'qituvchilar (otinoyi, otinbibi, bibiotin, bibixalifa) tomonidan o'qitilgan. Bolalar 5-7 yoshdan maktabga berilgan. Maktab xarajatlari va domlalar maoshi vaqf mulkidan tushgan daromadlar va ota-onalar tomonidan to'lanadigan haq evaziga qoplangan. Yetimlar bepul o'qitilgan. Maktabdagi ta'lim 5-8-yil davom etgan [1;234]. Qizlar maktablarida uy-ro'zg'or tutish, pazandachilik, odob-axloq, pokizalik sirlarini o'rganishga ko'proq o'rin berilgan. Bolalar o'qishni to'liq o'zlashtirib olganlaridan keyingina yozishga o'tganlar. Bolalarga kitoblardan ko'chirib yozish, mustaqil ravishda duoyi salom xati, ish yuzasidan turli ma'lumotlar yozish malakalari o'rgatilgan. Maktablarda imtihonlar bo'lmagan, o'quvchilarga maktabni bitirgani to'g'risida hujjat ham berilmagan. Bolaning ravon o'qishi, to'g'ri yoza olishi, hisob-kitobni bilishi maktabni bitirganligiga guvoh bo'lgan. Madrasa o'rta va oliy o'quv yurti hisoblangan. Madrasaga maktabxonalarini tugatgan tolibi ilmlar qabul qilingan. Madrasa ta'limi talabalar iqtidoriga qarab 7-12 yil davom etgan. Buxoro xonligi shaharlarida 150 dan ortiq madrasa bo'lgan [7;199]. Qo'shimchasiga, XVII asrda ijod qilgan olim-u fozillar, shoirlar, tarixchilar soni oldindagilardan kam bo'lmagan. Chunonchi, 1692-yili Muhammad Badi Samarqandiy tomonidan bitilgan tazkirada shu asrda yashagan 165 ta ijodkorning nomi tilga olingan. Tarixiy manbalarda ham bunga doir guvoliklar bor. Soqiy,

Yusuf Qorabog'iy, Turobiy, Naxliy, Muhammad Balxiy, Turdiy, Sayido Nasafiy, Qosimxo'ja Samarqandiy, Fitrat, Mulg'om, So'fiy Olloyor, Mashrab shular jumlasidandir [8;272].

Xulosa o'rnida aytamanki, Ashtarxoniylar sulolasi vakillari ham o'z davrida, munosib ravishda o'zidan oldingi, Temuriylar va Shayboniylar davridagi ilm-fan sohasiga bo'lgan homiyliklarni davom ettirishdi. Birinchidan, o'zlari ham ilm sohasida faoliyat olib bordi va saroyda ilm-u ma'rifat egalarini to'plashga doimo harakat qilishdi. Natijada, katta yutuqlarga erishilmagan bo'lsa-da, ilm-fan sohasi to'xtab qolmadi. Lekin, haligacha Ashtarxoniylar sulolasi davridagi bu sohaning to'liq o'rganilmaganligi tufayli, ma'lum bir sohada to'liq ijod etgan olimlar va ularning ilmiy faoliyati haqida ma'lumotlar uzuq-yuluq bo'lib qolmoqda. Kelajakda biz buni bartaraf etish uchun tatqiqodlar olib bormog'ligimiz zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eshov B. J., Odilov A. A. O'zbekiston tarixi II (XIV asrning o'rtalaridan – XIX asr ikkinchi yarmigacha). – Toshkent: “DONISHMAND ZIYOSI”, 2020. – 409 b.
2. Nasrilloev K. Ashtarxoniylar hukmdorlarning ilm ahillari bilan munosabatlari // Builders of the future. №2. 2022. – B. 13-17.
3. Zamonov A. Buxoro xonligining Ashtarxoniylar hukmdorlari [Matn]: monografiya / Zamonov A. – Toshkent: “BAYOZ”, 2021. – 137 b.
4. Isomiddinova N., Bobojonova F. Ashtarxoniylar hukmdorlar davrida ta'lim tizimiga e'tibor // Modern education and development. №25. 2025. – 398-404.
5. To'raev H. Buxoro tarixi [Matn] : o'quv qo'llanma / To'raev H. – Buxoro: “Sadridin Salim Buxoriy” Durdoni nashriyoti, 2020. – 320 b.
6. Nasrilloev K. Ashtarxoniylar hukmdor Subhonqulixonning ilmiy-ijodiy faoliyati // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. №5. 2022. – B. 878-882.
7. Ro'ziqulov O., Shodiyorov A. Ashtarxoniylar davrida ilm-fan, madaniy hayot // Innovation in the modern education system. №5. 2024. – B. 198 – 202.
8. Зиёев А. Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар) // Масъул муҳаррир: Б. Аҳмедов. – Тошкент: “Шарқ”, 2000. – 187 б.